

Внешнеэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности

Беда А. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; office@soyuz86.com

РЕФЕРАТ

Внешнеэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности являются ключевыми в современной мировой экономике, что определяется процессами ее интернализации, глобализации и регионализации. Внешнеэкономическая деятельность оказывает существенное влияние на экономическое состояние любой страны, определяя, в том числе, и уровень экономической безопасности. Экономическая безопасность представляет собой состояние защищенности национальных экономических интересов от внутренних и внешних угроз. В условиях усиления военно-политических проблем, активизации санкционного давления на Россию требуется комплексный подход к защите экономической безопасности, учитывающий множество факторов как внешней, так и внутренней среды.

Во-первых, имеется необходимость регулирования внешнеторговых отношений, что включает в себя разработку и внедрение мер по защите национальных производителей, борьбу с недобросовестной конкуренцией, а также создание выгодных условий для экспортеров, например, через заключение международных торговых соглашений с дружественными странами, которые могут снизить тарифные и нетарифные барьеры. Во-вторых, привлечение иностранного капитала должно осуществляться с оглядкой на интересы национальной экономики, так как, с одной стороны, иностранные инвестиции способствуют росту экономики, но, с другой стороны, чрезмерная зависимость от иностранного капитала, особенно в ключевых секторах экономики, может поставить под угрозу экономический суверенитет. В-третьих, требуется приложение дополнительных усилий в области энергетической безопасности, что включает в себя диверсификацию источников энергии и поставщиков, разработку альтернативных источников энергии, а также обеспечение безопасности транспортных маршрутов. В-четвертых, совершенствование правовой базы международного экономического сотрудничества способствует защите национальных интересов и предотвращению экономических конфликтов. Автор статьи предпринял усилия по оценке экономической безопасности национальной экономики на основе пороговых значений, при этом освещая ключевые внешнеэкономические аспекты, влияющие на обеспечение стабильности и развития экономики в современных условиях. В ходе исследования также были выделены основные направления, требующие особого внимания и разработки эффективных механизмов регулирования и контроля.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, аспекты, экономическая безопасность, внутренние и внешние угрозы безопасности, пороговые значения экономической безопасности, государственная экономическая политика, национальный суверенитет

Для цитирования: Беда А. А. Внешнеэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности // Управленческое консультирование. 2024. № 4. С. 146–157.

Foreign Economic Aspects of Ensuring Economic Security

Alexandr A. Beda

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; office@soyuz86.com

ABSTRACT

Foreign economic aspects of ensuring economic security are key in the modern world economy, which is determined by the processes of its internalization, globalization and regionalization. Foreign

economic activity has a significant impact on the economic condition of any country, determining, among other things, the level of economic security. Economic security is a state of protection of national economic interests from internal and external threats. In the context of intensifying military-political problems and intensifying sanctions pressure on Russia, a comprehensive approach to protecting economic security is required, considering many factors of both the external and internal environment.

Firstly, there is a need to regulate foreign trade relations, which includes the development and implementation of measures to protect national producers, combat unfair competition, as well as create favorable conditions for exporters, for example, through concluding international trade agreements with friendly countries that can reduce tariff and non-tariff barriers. Secondly, attracting foreign capital should be carried out with an eye on the interests of the national economy, since, on the one hand, foreign investment contributes to economic growth, but, on the other hand, excessive dependence on foreign capital, especially in key sectors of the economy, can put threat to economic sovereignty. Third, additional efforts are required in the field of energy security, which includes diversifying energy sources and suppliers, developing alternative energy sources, and ensuring the safety of transport routes. Fourthly, improving the legal framework for international economic cooperation helps to protect national interests and prevent economic conflicts. The author of the article has made efforts to assess the economic security of the national economy based on threshold values, while highlighting key foreign economic aspects that affect the stability and development of the economy in modern conditions. The study also highlighted the main areas that require special attention and the development of effective regulatory and control mechanisms.

Keywords: foreign economic aspects, economic security, internal and external threats, threshold values, public policy, national sovereignty

For citing: Beda A. A. Foreign Economic Aspects of Ensuring Economic Security // Administrative consulting. 2024. N 4. P. 146–157.

Введение

В современном мире, полном внешних вызовов и потенциальных угроз, перечень внешнеэкономических факторов, которые могут скомпрометировать безопасность государства, значительно расширился. Во многом для современной России эти факторы связаны с обострением цивилизационного противостояния России и «коллективного Запада», а также с постоянно вводимыми против нашей страны новыми санкциями [5; 19; 20; 21; 25]. Кроме того, угрозы и вызовы национальной экономической безопасности приобретают комплексный характер. Все чаще они затрагивают не только собственно экономическую область, но и военную, политическую обстановку [13], экологическую политику [6], политику в отношении Арктики, которая приобретает стратегическое значение для России и иных стран мира из-за своих природных ресурсов и новых морских путей [28], вопросы информационной безопасности в свете цифровой трансформации общества [23], а также стратегии в области энергетики [18], транспорта [8], обеспечивающие энергетическую независимость и эффективную логистику и др.

В настоящее время под понятием национальной безопасности подразумевается не только обеспечение политической независимости и автономии государства, но и гарантирование его военно-стратегической стабильности, национального суверенитета, социально-политического равновесия, а также поддержание и развитие конкурентоспособности национальной экономики, общества и поддерживающей их идеологии. В условиях наблюдаемой политико-экономической турбулентности [4; 7; 27] и перестройки институциональной, отраслевой и региональной структуры отечественной экономики, по мнению автора, необходимо акцентировать внимание на укреплении внешнеэкономической безопасности. Это требует реализации научного подхода к формированию и осуществлению внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии страны.

Для улучшения внешнеэкономического потенциала государства и его регионов первостепенное значение приобретают разработка и внедрение комплексных мер, направленных на диверсификацию экспорта (за счет расширения спектра предлагаемых товаров и услуг, выходящих за рамки традиционного сырьевого ассортимента) [1], укрепление внешнеэкономических связей (путем активного участия в международных экономических объединениях и интеграционных проектах) [3], улучшение инвестиционного климата для привлечения зарубежных инвестиций (включая создание благоприятных условий для иностранных инвесторов) [14], активизацию экспортно-импортных операций [2], развитие инфраструктуры международной торговли [29], а также стимулирование инноваций и научных исследований [9] с целью увеличения конкурентоспособности отечественной продукции, что в совокупности способствует экономическому росту, повышению уровня жизни населения и укреплению международного авторитета государства.

В связи с изложенным целью авторского исследования являются оценка и анализ внешнеэкономической среды, ее влияния на экономическую безопасность государства. Данное исследование направлено на выявление уязвимых зон и потенциальных угроз экономической стабильности, которые могут возникать в результате международной торговли, иностранных инвестиций, колебаний валютных курсов и мировых цен на сырьевые товары. Также исследование предусматривает разработку предложений по совершенствованию государственной политики, что должно способствовать обеспечению стабильных условий для экономического роста.

Материалы и методы

Исследование внешнеэкономической безопасности России требует глубокого анализа и системного подхода к изучению данного вопроса, в частности анализа теоретических и методических разработок в данной области, представленных в современной литературе [10–12; 15–17; 22; 24]. Эти исследования предоставляют базис для глубокого понимания динамики и специфики внешнеэкономической безопасности в России.

Основываясь на данных государственных статистических органов России, а также отчетах, научных докладах, научных публикациях и нормативно-правовых документах, можно выявить ключевые аспекты и уязвимые места в структуре внешнеэкономических отношений России. Например, труды академика Российской академии наук С. Ю. Глазьева часто фокусируются на стратегических подходах к модернизации экономики и развитию производственных отраслей в условиях глобализации, что особенно актуально для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения национальной безопасности.

Результаты и обсуждение

Внешеэкономические факторы играют ключевую роль в обеспечении национальной экономической безопасности России, поскольку в современном мировом порядке экономические связи и зависимости между государствами становятся все более сложными и тесными. Экономическая безопасность, как один из основополагающих компонентов национальной безопасности, опирается на способность страны обеспечить устойчивое развитие своей экономики, защищая ее от потенциальных внешних и внутренних угроз, что включает в себя защиту стратегически значимых, «странообразующих» отраслей экономики, обеспечение энергетической безопасности, защиту национальных рынков труда и капитала, а также укрепление экономического суверенитета в целом.

Внешнеэкономическая активность России оказывает значительное влияние на ее экономическое благосостояние и безопасность. Это связано с тем, что Россия является крупным экспортером энергоресурсов, что обеспечивает значительную часть доходов федерального бюджета. В то же время, зависимость от мировых цен на нефть и газ создает уязвимости, поскольку колебания на мировых рынках могут непосредственно повлиять на экономическую стабильность страны. Сохранение и укрепление экономической безопасности, в этой связи, требует от России диверсификации экономики, развития высокотехнологичных отраслей, повышения уровня инновационной активности, разработки и реализации мер по защите национального производства и рынков. Это также включает в себя развитие и углубление международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков сбыта, принятие мер по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг.

Одним из важнейших направлений в обеспечении экономической безопасности России в современных условиях является защита от внешнего давления и санкций. В этой связи актуализируется вопрос о создании эффективных механизмов противодействия санкциям, в том числе путем развития финансовой и платежной систем, снижения зависимости от иностранных валют, а также укрепления международных альянсов с дружественными странами. То есть экономическая безопасность России опирается на сложную сеть внутренних и внешних факторов, требующих грамотного управления и координации в интересах обеспечения стабильного развития страны, укрепления ее экономического суверенитета и повышения уровня жизни ее граждан.

Интерпретация экономической безопасности через систему критериев и показателей с использованием пороговых значений позволяет количественно оценить состояние экономики страны, идентифицировать потенциальные угрозы и разработать меры по их предотвращению и устранению. Это основывается на принципе разделения областей на «безопасные» и «опасные» с точки зрения экономической стабильности, устойчивости их развития и функционирования. Ключевыми показателями экономической безопасности являются способность государства выполнять свои функции в режиме расширенного воспроизводства; размер государственного долга; конкурентоспособность экономики; продовольственная безопасность; структура внешней торговли, устойчивость финансовой системы, уровень поддержки государством потенциала страны в научной сфере, социальная стабильность, суверенитет государства, уровень участия государства в регулировании экономических процессов в стране.

Показатели, характеризующие экономическую безопасность страны, согласно Указу Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», включают 40 индикаторов, основные из них приведены в табл. 1.

Анализ представленных данных позволяет оценить ключевые аспекты экономического развития и достижения стратегических целей за период с 2020 по 2023 гг. Так, индекс физического объема ВВП показывает общий рост за период, что свидетельствует о положительной в целом динамике экономического развития, несмотря на реализованные угрозы экономической безопасности, связанные с пандемией Covid-19 и санкциями. В частности, в 2022 г. снижение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось в оптовой и розничной торговле на 12,7%, в отрасли водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов на 6,8%, в обрабатывающих производствах на 2,5%, в транспортировке и хранении на 1,8%. Одновременно с этим ряд отраслей показали положительную динамику: сельское хозяйство выросло на 6,7%, строительство на 5%, гостиницы и рестораны на 4,3%, государственное управление на 4,1%, информация и связь

**Некоторые показатели экономической безопасности Российской Федерации,
2020–2023 гг.**

Table 1. Some indicators of economic security of the Russian Federation, 2020–2023

Показатель	2020	2021	2022	2023
Индексы физического объема ВВП, % к прошлому году	97,3	105,9	98,8	103,6
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, долл.	29 758	33 850	36 761	36 250
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, в текущих ценах, % к итогу	21,5	19,3	19,8	22,0
Индекс производительности труда, % к прошлому году	99,6	103,9	97,2	н/д
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, в % к итогу	25,0	23,4	22,2	23,5
Степень износа основных фондов, на конец года, %	39,0	40,5	40,5	н/д
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, %	5,9	3,0	1,1	5,5
Уровень инновационной активности организаций, %	9,1	10,8	11,9	11,0
Энергоемкость ВВП (кг условного топлива на 10 тыс. руб.)	77,93	74,97	73,92	74,51
Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, %	56,3	56	57,2	57
Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающей промышленности (без малых предприятий), %	–3	–2	2	2,7

Источник: составлено автором с использованием данных Росстата, см.: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pok-bezopasn.htm>, а также данных различных интернет-источников.

на 0,5%, добыча полезных ископаемых на 0,4%, что указывает на неравномерность развития различных секторов экономики¹.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности также показывает устойчивый рост с 2020 по 2022 г., однако в 2023 г. происходит незначительное снижение, которое можно связать с колебаниями обменного курса рубля, его достаточной высокой волатильностью. В то же время, вызывает обеспокоенность динамика показателя «доля инвестиций в основной капитал в ВВП». Его численное значение ни в один из годов наблюдаемого периода не достигает порогового значения в 40% — это говорит о потенциально недостаточном уровне вложений в развитие экономики, что несет с собой угрозы экономической безопасности долгосрочного характера.

Индекс производительности труда указывает на колебания эффективности труда с тенденцией к снижению в 2023 г., что требует дополнительного анализа при-

¹ Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/203214> (дата обращения: 25.04.2024).

чин этого явления. По нашему мнению, это может быть связано с внешнеэкономическим фактором, а именно с трудностями в приобретении и эксплуатации современного высокопроизводительного оборудования на предприятиях, которое, зачастую, является импортным. Заметим, что высокая импортозависимость российской (а до того — советской) экономики от производственного оборудования — одна из застарелых проблем [26]. Несмотря на многочисленные попытки ее решения, а также достигнутый в некоторых отраслях прогресс, в целом она требует дальнейших усилий, так как далека от разрешения.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в целом соответствует установленным порогам экономической безопасности и даже превышает пороговое значение (25% в 2020 г.), что является положительной тенденцией, способствующей инновационному развитию экономики. В то же время, здесь, как и в вышеприведенном пункте, имеются проблемы, обусловленные внешнеэкономической безопасностью. Производство в высокотехнологичных и наукоемких отраслях во многом базируется на использовании импортного оборудования. Поэтому необходим как поиск его альтернативных поставщиков из дружественных стран, так и организация собственных импортозамещающих производств.

Степень износа основных фондов превышает допустимый максимум в 35%, что может указывать на отсроченные инвестиции в обновление и расширение производственных мощностей. В то же время это тесно связано с обсуждаемой нами проблемой высокой импортозависимости России от поставок иностранного оборудования. Так, по состоянию на 2022 г., когда наша страна подверглась санкционному «удару» со стороны группы недружественных стран при ведущей роли США, по данным Минпромторга России, «доля импорта в сфере станкостроения составляла более 90%, тяжелого машиностроения — 60–80%, в легкой промышленности — 70–90%, в электронной промышленности — 80–90%, в машиностроении для пищевой промышленности — 60–80%»¹. Очевидно, что быстро преодолеть такую высокую импортозависимость если и не невозможно, то крайне затруднительно.

С указанными причинами связан и недостаточный прирост высокопроизводительных рабочих мест. В 2021 и 2022 гг. значение этого показателя не достигает установленного порога в 5%, что может отразиться на производительности и конкурентоспособности экономики. И хотя в 2020 и 2023 гг. пороговое значение превышено, высокая волатильность данного индикатора порождает сомнения в устойчивости его достижения.

В целом, анализ показывает, что несмотря на достигнутые успехи в некоторых областях, существует ряд аспектов, требующих дополнительных усилий для повышения устойчивости экономического роста и улучшения социально-экономического положения населения, что требует повышенного внимания органов публичного управления не только к внутри-, но и к внешнеэкономическим факторам, определяющим национальную экономическую безопасность Российской Федерации.

В то же время нельзя не отметить и некоторые успехи в развитии экономики России, если оценивать ее в международном контексте, которые могут быть связаны с воздействием антироссийских санкций на страны, которые их вводили. То есть наблюдается интересный эффект: внешнеэкономические аспекты экономической безопасности страны оказывают влияние на ее обеспечение во всех странах, как проводящих пассивную (защитную), так и активную (агрессивную) политику в этих вопросах. Так, 2022 г., согласно данным специализированного журнала *World Economics*, экономика России заняла пятое место в мировом рейтинге по объему

¹[Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5407049> (дата обращения: 25.04.2024).

ВВП, исчисленному на основе паритета покупательной способности (ППС), достигнув показателя в 5,51 трлн долл.¹.

Этим Россия утвердилась в лидерах, сохраняя данную позицию второй год подряд. Перед Россией в рейтинге находятся такие страны, как Япония — 5,68 трлн, Индия — 15,87 трлн, США — 23,15 трлн и лидер списка — Китай, чей ВВП по ППС достигает 31,56 трлн долл. Соответствующие данные приведены в табл. 2. По оценкам аналитиков World Economics, российская экономика превзошла по покупательной способности все европейские страны, включая Германию с показателем 5,01 трлн, Францию — 3,53 трлн, Великобританию — 3,48 трлн и Италию — 3,18 трлн долл.

Укрепление позиций России на пятой строчке рейтинга мировых экономик, вероятно, напрямую коррелирует с ключевыми событиями 2022 г., включая высокие доходы от экспорта нефти и газа, а также укрепление российского рубля. Это отмечает Bloomberg Economics, сравнивая российскую экономическую ситуацию с ситуацией Германии, которая располагается в рейтинге непосредственно за Россией, при этом показывает стагнацию. Однако следует заметить, что значительное ослабление рубля по отношению к доллару США — почти на 30% с начала текущего года — способно нивелировать различие в темпах роста экономик России и Германии, что потенциально может вернуть Россию на шестое место в мировом рейтинге.

Необходимо отметить, что способность не только выдержать санкционное давление, но и демонстрировать последующий рост в мировых экономических рейтингах свидетельствует о присутствии высокой устойчивости и диверсификации экономической системы, основанной на принципах смешанной экономики. Такая система предполагает наличие эффективного производства, активных инвесторов, а также руководителей предприятий, которые осуществляют необходимые усилия на пути развития производственных мощностей.

Таблица 2

Список стран по ВВП (ППС)
Table 2. List of countries by GDP (PPP)

Ранг	Страна	Данные ВВ, 2022 г.		Данные МВФ, 2022 г.	
		млрд долл.	Доля в мире, %	млрд долл.	Доля в мире, %
1	Китай	30 337	18,47	30 217	18,44
2	США	25 440	15,51	25 463	15,54
3	Индия	11 905	7,23	11 901	7,26
4	Япония	5704	3,47	6145	3,75
5	Россия	5327	3,24	4770	2,91
6	Германия	5323	3,24	5370	3,28
7	Индонезия	4038	2,46	4037	2,46
8	Бразилия	3839	2,34	3837	2,34
9	Франция	3764	2,30	3696	2,26
10	Великобритания	3678	2,23	3717	2,27

Источник: World Economics.

¹ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/08/07/988782-rossiiskaya-ekonomika-po-pokupatelnoi-sposobnosti-obognala-nemetskuu> (дата обращения: 25.01.2024).

Важную роль в этом играет также тесная интеграция России в систему внешне-экономических взаимодействий. Как предполагалось авторами санкций, это могло бы стать стратегической уязвимостью нашей страны. Но выяснилось, что вклад России в мирохозяйственные процессы не тождественен ее доле в мировой экономике. В этой связи попытки изолировать российскую экономику потерпели неудачу. На сегодняшнем этапе развития мира наблюдается тенденция отхода от однополярного устройства к формированию многополярного, сопровождающаяся усилением глобальной нестабильности и конфликтности, в том числе в геополитическом и экономическом аспектах.

Как отмечено в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, проявляется стремление к перераспределению власти в пользу новых центров влияния, что сопровождается переосмыслением международного права и изменениями в политических, экономических сферах. Сегодня международные экономические отношения испытывают давление угроз экономической безопасности, среди которых выделяются военно-политические угрозы и использование экономики как инструмента для достижения политических целей. Помимо этого, изменение геополитического климата начинает оказывать давление и на национальную безопасность, угрожая дефицитом ресурсов, что обостряет конкуренцию за доступ к ним.

Следует отметить, что в этих условиях Россия сохраняет относительно высокий уровень экономического суверенитета и стабильности, однако сталкивается с рядом вызовов, включающих в себя глобальную конкуренцию, структурные дисбалансы мировой экономики, дискриминационное отношение, испытывает давление в зонах своих экономических интересов и на границах, а также ряд других проблем внутреннего и внешнего характера.

Заключение

Рассмотрев вопросы, связанные с внешнеэкономическими аспектами обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, можно сделать вывод, что современные глобальные вызовы и угрозы требуют от страны комплексного и гибкого подхода к обеспечению своего экономического суверенитета на мировой арене. Сложность и многогранность задач, стоящих перед государством, в свете продолжающегося санкционного давления «коллективного Запада» диктуют необходимость адаптации существующих и разработки новых стратегий и механизмов защиты национальных интересов.

Опыт прошлых десятилетий и анализ текущей экономической ситуации показывают, что ключом к успешному обеспечению внешнеэкономической безопасности являются глубокое понимание глобальных процессов, умение быстро адаптироваться к меняющимся международным вызовам, а также прогнозировать и предупреждать потенциально возможные риски и угрозы. Стратегическое планирование, основанное на научно проработанной системе аналитического обеспечения, должно стать фундаментом для разработки и реализации мер по обеспечению стабильности и безопасности в развитии России.

Кроме того, наличие устойчивого и масштабного внутреннего рынка, диверсификация экспорта, развитие инновационного сектора, укрепление инвестиционного климата и активное участие в международных экономических отношениях и проектах с дружественными странами должны стать приоритетными направлениями в деятельности государственных и негосударственных институтов. Все это, в совокупности с укреплением экономической независимости, фокусом на научные и технологические исследования и разработки, позволит России не только адекватно реагировать на внешние угрозы, но и активно формировать условия для своего устойчивого развития.

Литература

1. Александров Д. Г., Колпаков П. А., Матиив В. М. Диверсификация национального экспортного энергопакета России в условиях экономических санкций и диверсий на газопроводах: «Северный поток» и «Северный поток-2» // Экономика строительства. 2023. № 1. С. 141–147.
2. Анисимова Я. А., Плотников В. А. Экономическая безопасность, санкции и переориентация российских внешнеторговых потоков // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2023. Т. 13. № 2. С. 10–23.
3. Беда А. А. Международные организации и обеспечение национальной экономической безопасности (на примере Шанхайской организации сотрудничества) // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2023. № 2 (56). С. 26–30.
4. Беда А. А., Зубатов М. А., Плотников В. А. Устойчивость развития региональных рынков социально значимых услуг и ее связь с экономической безопасностью // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 6 (50). С. 61–64.
5. Боркова Е. А. Обеспечение экономической безопасности через сглаживание субнациональных пространственных единиц посредством использования механизма государственного-частного партнерства // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 4(142). С. 25–30.
6. Боркова Е. А. Теоретико-методические аспекты обеспечения эколого-экономической безопасности и устойчивое развитие (на примере арктических территорий) // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 3–2 (141). С. 67–72.
7. Вертакова Ю. В., Ильясов Р. Х., Плотников В. А. Региональная дифференциация развития промышленности в современной России // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19. № 3. С. 179–184.
8. Волкова А. А. Перспективы направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Северного морского пути // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2024. № 1. С. 133–142.
9. Волкова Т. А., Волкова С. А. Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности региональных систем // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2020. № 4. С. 277–284.
10. Глазьев С. Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны — альтернативный реформационный курс // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 3–19.
11. Глазьев С. Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. М. : Институт экономических стратегий, Русский биографический институт. 2015. 60 с.
12. Коротков Э. М., Беляев А. А. Управление экономической безопасностью общества // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 6. С. 39–42.
13. Кузьменков А. М., Плотников В. А., Рукинов М. В. Национальная экономическая безопасность и ее военно-политические аспекты // Управленческое консультирование. 2018. № 11 (119). С. 71–80.
14. Лыткин С. О. Привлечение прямых иностранных инвестиций: проблемы и пути решения в условиях санкций // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т. 12. № 6. С. 1841–1854.
15. Мамбетшаева А. Э. Обеспечение экономической безопасности национального хозяйства России // Финансовые рынки и банки. 2021. № 8. С. 52–58.
16. Мельников А. Б., Фалина Н. В. Внешнеэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности региона. Краснодар : КубГАУ. 2020. 223 с.
17. Низамов С. С. Критерии и показатели экономической безопасности государства // Право: ретроспектива и перспектива. 2022. № 3 (11). С. 23–27.
18. Палеев Д. Л., Черняев М. В. Пути укрепления энергетической безопасности России в условиях обострения геополитической ситуации // Экономические системы. 2022. № 4. С. 154–164.
19. Плотников А. В. Пути преодоления современного санкционного кризиса в России // Экономическое возрождение России. 2022. № 4 (74). С. 132–138.
20. Плотников В. А. Перспективы экономического развития в условиях постнормальности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 6 (138). С. 15–21.

21. *Погодина В. В., Редькина Т. М., Смирнов А. А.* Вызовы экономической безопасности России в условиях проведения специальной военной операции // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 5 (143). С. 82–85.
22. *Смирнова Л. Я., Темняков Д. А.* Экономическая безопасность современной России // Криминологический журнал. 2021. № 2. С. 127–130.
23. *Тесленко И. Б., Дигилина О. Б.* Цифровые технологии как современный фактор обеспечения экономической безопасности // Индустриальная экономика. 2022. № 3. С. 90–95.
24. *Филиппова И. А., Бакунькина Н. М., Бузуев Н. К.* Экономическая безопасность в современной России // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2021. № 2 (94). С. 68–71.
25. *Цехомский Н. В.* Инвестиционная поддержка промышленного развития в условиях санкций // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 4 (54). С. 5–9.
26. *Черникова А. А., Вертакова Ю. В., Плотников В. А.* Импортозамещение как инструмент экономической политики управления рисками импортозависимости: выбор подходов // Экономика и управление. 2016. № 10 (132). С. 28–39.
27. *Юсуфова А. М.* Экономическая безопасность предприятий: подходы к обеспечению в условиях современной политико-экономической турбулентности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 6–1 (144). С. 188–193.
28. *Borkova E. A., Plotnikov V. A., Smeshko O. G., Ushakova E. V.* Sustainable development policy and environmental sustainability in the Arctic territories // Finance, Economics, and Industry for Sustainable Development. Proceedings of the 3d International Scientific Conference on Sustainable Development. Cham, Switzerland, 2023. P. 201–210.
29. *Mao H., Cui G., Hussain Z., Shao L.* Investigating the simultaneous impact of infrastructure and geographical factors on international trade: evidence from Asian economies // Heliyon. 2024. Vol. 10 (1). P. 237.

Об авторе:

Беда Александр Анатольевич, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); office@soyuz86.com

References

1. Aleksandrov D. G., Kolpakov P. A., Matiiv V. M. Diversification of Russia's national export energy package in the context of economic sanctions and sabotage on gas pipelines: Nord Stream and Nord Stream 2 // Construction Economics. [Ekonomika stroitel'stva]. 2023. N 1. P. 141–147. (In Russ.)
2. Anisimova Ya. A., Plotnikov V. A. Economic security, sanctions and reorientation of Russian foreign trade flows // News of the South-West State University. Ser.: Economics. Sociology. Management [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment]. 2023. T. 13. N 2. P. 10–23. (In Russ.)
3. Beda A. A. International organizations and ensuring national economic security (on the example of the Shanghai Cooperation Organization) // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology [Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii]. 2023. N 2 (56). P. 26–30. (In Russ.)
4. Beda A. A., Zubatov M. A., Plotnikov V. A. Sustainability of development of regional markets of socially significant services and its connection with economic security // Natural-humanitarian studies [Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya]. 2023. N 6 (50). P. 61–64. (In Russ.)
5. Borkova E. A. Ensuring economic security through smoothing subnational spatial units through the use of the mechanism of public-private partnership // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2023. N 4 (142). P. 25–30. (In Russ.)
6. Borkova E. A. Theoretical and methodological aspects of ensuring environmental and economic security and sustainable development (on the example of Arctic territories) // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2023. N 3–2 (141). P. 67–72. (In Russ.)
7. Vertakova Yu. V., Ilyasov R. Kh., Plotnikov V. A. Regional differentiation of industrial development in modern Russia // Problems of economics and legal practice [Problemy ekonomiki i yuridicheskoi praktiki]. 2023. T. 19. N 3. P. 179–184. (In Russ.)

8. Volkova A. A. Prospective directions for the development of transport and logistics infrastructure of the Northern Sea Route // News of the South-Western State University. Ser.: Economics. Sociology. Management [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment]. 2024. N 1. P. 133–142. (In Russ.)
9. Volkova T. A., Volkova S. A. The role of innovation in ensuring the economic security of regional systems // Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies [Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernykh tekhnologii]. 2020. N 4. P. 277–284. (In Russ.)
10. Glazyev S. The basis for ensuring the economic security of the country is an alternative reform course // Russian Economic Journal [Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal]. 1997. N 1. P. 3–19. (In Russ.)
11. Glazyev S. Yu. On urgent measures to strengthen Russia's economic security and bring the Russian economy onto a trajectory of accelerated development. Moscow : Institute of Economic Strategies, Russian Biographical Institute [Rossiiskii biograficheskii institut]. 2015. 60 p. (In Russ.)
12. Korotkov E. M., Belyaev A. A. Managing the economic security of society // Management in Russia and abroad [Menedzhment v Rossii i za rubezhom]. 2001. N 6. P. 39–42. (In Russ.)
13. Kuzmenkov A. M., Plotnikov V. A., Rukinov M. V. National economic security and its military-political aspects // Management consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2008. N 11 (119). P. 71–80. (In Russ.)
14. Lytkin S. O. Attracting foreign direct investment: problems and solutions under sanctions // Economics, entrepreneurship and law. 2022. Vol. 12. N 6. P. 1841–1854. (In Russ.)
15. Mambetshaeva A. E. Ensuring the economic security of the Russian national economy // Financial markets and banks [Finansovye rynki i banki]. 2021. N 8. P. 52–58. (In Russ.)
16. Melnikov A. B., Falina N. V. Foreign economic aspects of ensuring the economic security of the region. Krasnodar: KubGAU. 2020. 223 p. (In Russ.)
17. Nizamov S. S. Criteria and indicators of economic security of the state // Law: retrospective and perspective [Pravo: retrospektiva i perspektiva]. 2022. N 3 (11). P. 23–27. (In Russ.)
18. Paleev D. L., Chernyaev M. V. Ways to strengthen Russia's energy security in the context of an aggravated geopolitical situation // Economic systems [Economicheskkiye sistemy]. 2022. N 4. P. 154–164. (In Russ.)
19. Plotnikov A. V. Ways to overcome the modern sanctions crisis in Russia // Economic revival of Russia [Economicheskoye vozrozhdeniye Rossii]. 2022. N 4 (74). P. 132–138. (In Russ.)
20. Plotnikov V. A. Prospects for economic development in conditions of post-normality // News of the St. Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2022. N 6 (138). P. 15–21. (In Russ.)
21. Pogodina V. V., Redkina T. M., Smirnov A. A. Challenges to the economic security of Russia in the context of a special military operation // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2023. N 5 (143). P. 82–85. (In Russ.)
22. Smirnova L. Ya., Temnyakov D. A. Economic security of modern Russia // Criminological Journal [Kriminologicheskii zhurnal]. 2021. N 2. P. 127–130. (In Russ.)
23. Teslenko I. B., Digilina O. B. Digital technologies as a modern factor in ensuring economic security // Industrial Economics [Industrial'naya ekonomika]. 2022. N 3. P. 90–95. (In Russ.)
24. Filippova I. A., Bakunkina N. M., Buzuev N. K. Economic security in modern Russia // Bulletin of the Ulyanovsk State Technical University [Vestnik Ul'yanovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta]. 2021. N 2 (94). P. 68–71. (In Russ.)
25. Tsekhomsky N. V. Investment support for industrial development under sanctions // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology [Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii]. 2022. N 4 (54). P. 5–9. (In Russ.)
26. Chernikova A. A., Vertakova Yu. V., Plotnikov V. A. Import substitution as an economic policy tool for managing the risks of import dependence: choice of approaches // Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]. 2016. N 10 (132). P. 28–39. (In Russ.)
27. Yusufova A. M. Economic security of enterprises: approaches to ensuring in the conditions of modern political and economic turbulence // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2023. N 6–1 (144). P. 188–193. (In Russ.)
28. Borkova E. A., Plotnikov V. A., Smeshko O. G., Ushakova E. V. Sustainable development policy and environmental sustainability in the Arctic territories // Finance, Economics, and Industry

- for Sustainable Development. Proceedings of the 3d International Scientific Conference on Sustainable Development. Cham, Switzerland, 2023. P. 201–210.
29. Mao H., Cui G., Hussain Z., Shao L. Investigating the simultaneous impact of infrastructure and geographical factors on international trade: evidence from Asian economies // Heliyon. 2024. Vol. 10 (1). P. e23791.

About the author:

Aleksandr A. Beda, Senior Lecturer of the St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation); office@soyuz86.com